

10a Lungenkraut-/ Platterbsen- Buchenwald mit Immenblatt (*Pulmonario-/ Lathyro-Fagetum melittetosum*)

Beschreibung¹

Buchenwald in dem Waldföhre und fast alle Laubbäume beigemischt sein können.
Pionierbaumarten

Idealisiertes Bestandesprofil

Boden²

Humusform: Mull (Kalkmull), stellenweise trockene Ausprägung

Entwicklung: Rendzina, manchmal etwas verbraunt

Eigenschaften: Skelettgehalt mittel bis hoch kalkreich, Gründigkeit mittel bis gering, biologische Aktivität durch Trockenheit eingeschränkt, normal bis übermässig durchlässig

Ökogramm

Vorkommen der Waldameisen

Im Lungenkraut-Buchenwald mit Immenblatt liegt die Abundanz bei 10.2 Nestern pro km². Hier finden sich *F. polyctena* mit einer Nest-Abundanz von 5.8 und *F. rufa* mit einer Nest-Abundanz von 3.7. *F. lugubris* tritt mit einer Abundanz unter 1 sehr selten auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei einem Nestfund in diesem Standorttyp um *F. polyctena* handelt, liegt bei 52%.

Abundanz (Anzahl Ameisennester pro km²)

¹ aus Frehner et al (2005/2009)

² aus Frehner et al (2005/2009)

Originalartikel: **KLEIN A, GLANZMANN I, KLEIN J (2022)** Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Schweiz Z Forstwes 173 (2): 80–87. doi: 10.3188/szf.2022.0080.

Quelle: Klein A, Glanzmann I, Klein J (2022) Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Faktenblätter. doi: 10.5281/zenodo.6009946.